

ЁШЛАРНИНГ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ МАДАНИЯТИНИ ЎСТИРИШДА МЕЪМОРИЙ ОБИДАЛАРНИНГ ЎРНИ

Раҳмонов Баходир Собирович¹, Сетмаматов Мақсудбек Бектурдиевич², Полвонов
Равшанбек Қадамбоевич³

¹Т.ф.д, Абу Райхон Беруний номидаги Урганч давлат университети “Қурилиш” кафедраси
профессори;

²а.ф.н., Абу Райхон Беруний номидаги Урганч давлат университети “Архитектура”
кафедраси доценти;

³Абу Райхон Беруний номидаги Урганч давлат университети “Архитектура” кафедраси
мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341307>

Аннотация. Мазкур мақолада “меъморий обидалар-инсон” тизими маълумотларни узатиши майдони нуқтаи назаридан таҳлил этилган.

Меъморий обидалар, уларда мужассамлашган маълумотларнинг ёшлар тарбиясидаги муҳим роли, ёшларда Ватанпарварлик ҳиссини уйғотиши ва ўстиришида меъморий обидалар нинг муҳим манба экани тўғрисидаги гояга мақолада алоҳида урғу берилган.

Мақолада ёшларни маънавий-ахлоқий, ватанпарварлик ва маънавий-маданий тарбиялашида очиқ майдонда жойлашган меъморий обидалар энг муҳим марказлардан бири бўлиб қолиши тўғрисида фикрлар келтирилган.

Калит сўзлар: меъморий обидалар, шаҳарсозлик, архитектура, ватанпарварлик, маданият, эстетик дид, конструктив тизим.

Аннотация. Данная статья посвящена к анализу системы “архитектурные памятник-человек”, с точки зрения передачи информации в информационном поле. Основное внимание в работе автор акцентирует на важную роль архитектурных памятников, в котором несут уникальную информацию о жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи, способствуют формированию патриотических чувств подрастающего поколения.

В статье высказываются мысли о том, что архитектурные памятники, расположенные на открытых пространствах, остаются одним из важнейших центров духовно-нравственного, патриотического и культурно-нравственного воспитания молодёжи.

Ключевые слова: архитектурные памятники, градостроительство, архитектура, патриотизм, культура, эстетический вкус, конструктивная система.

Annotation. This article is devoted to the analysis of the “architectural monument-man” system from the point of view of information transmission in the information field. The author focuses on the important role of architectural monuments, which carry unique information about people's lives in long-past historical epochs, in fostering patriotic education of the younger generation. The article presents the idea of the significance of architectural monuments in the spiritual, moral, patriotic and spiritual and cultural education of young people.

Keywords: architectural monuments, urban planning, architecture, patriotism, culture, aesthetic taste, constructive system.

Бугунги кунда шаҳарсозликнинг ёшлар тарбиясидаги тутган ўрни, ёшлар эстетик тарбиясида шаҳар тизими специфик объектларининг инсон ҳаётидаги муҳим ролини тадқиқ этишга қаратилган ишлар сони ортиб бормоқда. Планетамиз аҳолисининг ярмидан кўпи шаҳарларда жамланган бугунги кунда ҳақиқатан ҳам мазкур масала долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Замонавий шаҳарсозлик амалиётини ва тарихан ривожланган шаҳарларни ўрганиш шаҳар тузилишининг эстетик аҳамиятидаги ўзаро боғлиқ учта ўзига хос жиҳатларни аниқлашга имкон беради:

-биринчи жиҳат структуранинг ўзи, унинг хусусиятлари, гўзаллик қонунларига мувофиқ мақсадга мувофиқлик ва ижодкорлик синтези билан белгиланади. Шаҳар структуранинг идрок этилган фазилатлари эстетик хусусиятларни идрок этиш учун ўзига хос умумий фонни ташкил қилади. Шаҳар қисмлари ўзаро таъсирининг уйғун изчиллиги ва мақсадга мувофиқлиги бир вақтнинг ўзида ҳиссий баҳо олади.

-бу тўғридан-тўғри инсон идроки учун мавжуд бўлган чегараларда жойлашган меъморий ансамбллар ўртасида фазовий ва вақтинчалик алоқани ўрнатиш. Ўзгарувчан визуал сезгиларни таққослаш ва уларни олдинги тажрибага асосланган таҳлил қилиш ҳар қандай уч ўлчовли фазовий шаклни идрок этиш асосида ётади;

-ва ниҳоят, шаҳар тузилишининг эстетик аҳамиятининг учинчи жиҳати унинг шаҳар элементларининг таркибий хусусиятларига таъсири билан боғлиқлиги. Бутуннинг тузилиши қисмларнинг позициясини, функционал ролини ва ўзаро боғлиқлигини, шунингдек шаҳар ансамбллари идрок этиш шартларини белгилайди[1,2].

Ҳозирги кунда ватанимиз шаҳарларига ўзгача меъморий қиёфа касб этмоқда. Ҳозир ҳукуматимиз томонидан айниқса илмий маънавий меросимиз манбаларидан бири бўлган меъморий обидалар ҳамда археологик ёдгорликларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки, меъморчилик ўзида бунёд бўлган даврининг ҳам моддий, ҳам маънавий қимматли маълумотларини мужассамлаштирган манба бўлиб келмоқда.

Меъморчиликни ўз даврининг тошга битилган қиёфаси деб атайдилар. Ҳақиқатдан ҳам, унда ўз даври моддий маъданиятининг энг қимматли ва реал бўлган маълумотлари тўпланган бўлиб, даврлар оша ўзидаги мужассамлашган давр қурилиш маданияти, инсонлар ҳаёт тарзи-маънавияти тўғрисидаги уникал маълумотлар элтувчи манба бўлиб хизмат қилади.

Ҳар бир меъморий асар ўзининг гўзаллиги, юксак қурилиш маданияти ва услуги, мустаҳкамлиги билан Ўзбекистонимиз бой тарихини ўзида намойиш қилиб турибди. Ҳақиқатдан ҳам, бугунги кунда “кад ростлаб” турган меъморий обидалар орқали бизга қадимги ота боболаримиз ҳаёт тарзи, улар яшаш даври маданияти тўғрисидаги қимматли маълумотларга эга бўлмоқдамиз.

Иккинчи томондан меъморчилик объектларини тошга қотиб қолган мусиқа-деб атайдилар[1,2]. Ҳа обидаларга ўз даврининг маънавий ҳаёти, ота-боболаримиз қалб кечинмалари каби бебаҳо маълумотлар мана шу меъморий обидаларга сингдирилган.

Қолаверса, меъморий обидаларимиз кейинги авлодга ота- боболаримиз эстетик диди ва давр фан-тараққиёти уйғунлигини намоеён қилади. Ватанимизда мавжуд меъморий обидаларни ўқилмаган китобга қиёслаш мумкин. Улар меъморий лойиҳалаш, геометрия, қурилиш маданияти ва ҳатто, ўз даврининг фалсафаси илмларини ўзида мужассам этган-қад ростлаб турган тирик қомуслар дейиш мумкин. Ёш авлод ушбу меъморий обидалар тизими билан танишиши, обидалар конструктив тизими мустаҳкамлиги ва обидалар зилзилабардошлигини таъминлаш усуллари билан танинишишлари, ўша давр фанига бағишланган китобнинг янги саҳифаларини ўқиган билан баравар. Иккинчидан, ушбу

обидалархалқимизнинг тарихий маънавий –маданий улуғворлик манбалари ҳам сўзсиз.Чунки, ушбу меъморий асарлар ўз яратувчисининг билим савияси ва эстетик диди асосида ўз даври жамиятининг ижтимоий-сиёсий, моддий эҳтиёжларини қондириш учун пайдо бўлган.

Бугунги ёш авлод халқимиз бебаҳо дурдоналари очик музей экспонати бўлган меъморий обидаларидан баҳраманд бўлар экан, ўтмишдаги авлод кечинмалари, фан тараққиёти тўғрисидаги маълумотлар, уларнинг маъданияти ва маънавияти булоқларидан озуқа олади ва бугунги авлод қалбида ушбу маълумотлар таъсирида маънавий куртаклар пайдо бўлади.

Давр ўтмиши билан ёш авлод меъморий обидалар ёки музейларда мужассамлашган маънавий-моддий, илмий маъно моҳиятни англаш қобилияти даражаси ва кўрган эшитган маълумотларини таҳлил этиш қобилияти кўникмалари бирдек бўлмаслиги мумкин.

Лекин барибир, музей ва очик майдондаги меъморий обидалари орқали бериладиган маълумотлар мазмун моҳиятини етказиш методикаси ёки бошқача айтганда музейлар педагогикасида янги инновацион ёндошувларни қўллаш яхши самара беради. Айниқса, мактаб ёшидаги авлод ватанпарварлигини музей ёки осмон остидаги меъморий обидалар орқали тарбиялашда бу момент муҳим омил бўлиб хизмат қилиши сўзсиз.

Бугунги узлуксиз таълим жараёнида ўқув-тарбиявий фаолиятни музей-меъморий обидалар тизими интеграцияси орқали ташкил этишда музей педагогикасининг муҳим ўрни намоён бўлади.Таълим педагогикасининг психология, музейшунослик, санъат(инсоният умумий маданиятининг бир қисми) ва ўлкашунослик билан гибридлаштиришдан илмий фикрлашни шакллантирувчи соҳа сифатида музей педагогикаси ёшларда бугуни билан келажакни боғловчи бўлиб, ёшлар онгига, хусусан ота-боболаримиз йиққан энг бебаҳо дурдоналарни олиб киришига хизмат қилади.

Нафақат ёшлар онгига, балки бутун жамиятимиз ривожидида бу фаолият ўта муҳимдир. Ёшларимизда ватанпарварликни тарбиялаш фаолияти майдонида атрофимизда ёшлар билан иш олиб борувчи ҳар қандай муассаса ёки ташкилотлардан бўлмоғи лозим. Бу ўта муҳим бўлган жараёнда иккинчи даражали иш бўлмаслиги керак.

Бу албатта, музейлар, уларнинг ажралмас қисми бўлган меъморий обидалар тизимли фаолиятига ҳам таалууқли. Айниқса, музейлари бир қисми сифатида меъморий обидалардан фойдаланилганда, фаолият кенг қамровли ва илмий маълумотларга бой бўлиши муҳим омилдир. Меъморий обидалар тизимига саёҳат экскурсия жараёнида бирор объект, масалан, минора ҳақида маълумот бериш жараёнида архитектура-тектоник тизимларни содда тушунарли қилиб тушунтириш диёримизда архитектуравий лойиҳалаш учун зарур барча фанларнинг юқори даражада ривожлантирганлиги, ва бунинг натижасида диёрда турли конструктив тизимлар ҳамда архитектуравий элементларни яшаш учун шароит тўлиқ мавжуд бўлганлигини тушунтириш яхши самара беради.

Айниқса, ўша даврда диёримизда математика фанининг юксак ривожлантирганлик даражаси математика фанининг айрим бўлимлари ота- бобларимиз томонидан яратилгани ва ривожлантирилгани тўғрисидаги маълумотларни ёшларга етказиш муҳим омиллардан ҳисобланади.

Уларга тарихда йиллар оша аста-секин математик фикрлашдан меъморий ғояларнинг қурилиш маданияти, амалий санъатга ўтиши жараёни кузатилганини, билимларнинг математикалашуви, математик қонун- қоидалардан бадий ижодга ва ундан кейинроқ эса қурилиш санъатига кўчириш жараёни бўлиб ўтганини, ўша даврда диёримизда математика фанининг ўта юқори ривожланганлик даражаси меъморий

ғояларни қуришга тўлақонли татбиқ қилиш имконияти очиб берганини ва шу боис меъморчилик ўта ривожланганлиги содда ва тушунарли қилиб тушунтириши лозим.

Ўша даврларда чуқур математик билим эга бўлган меъморлар учун сирти парабалоид айланасидан иборат бўлган фазовий тизимларни геометрик яшаш, эллипсоид ва геодезик гумбазлар каби геометрик жиҳатдан мураккаб бўлган шаклларни яшаш ҳамда қурилиш жараёнига кўчириши қийинчилик туғдирмаган.

Очиқ майдондаги музей ҳисобланган меъморчилик обидалари тизими орқали меъморий ғоялардан қурилиш жараёнида фазовий юпқа деворли гумбаз, кубба, қобиқлар, тўрсимон конструкцияларнинг кириб келиши нафақат меъмор ва қурувчиларнинг математикани билиш даражаси, балки давр эстетик диди юқорилигидан ҳам далолатдир.

Ҳар қандай фан гўзаллиги уни ўрганиш, билиш ва айниқса, ижод қилиш жараёнида намоён бўлади. Математика фанининг гўзаллиги унинг ҳар бир соҳага татбиқида намоён бўлади. Фанда механика-бу математика фанлари жаннати, чунки унда математиканинг мевасини терадилар-деган ибора бор. Шу ерда обида конструктив тизимининг турли техноген таъсирлар остида бўлса-ям "қад ростлаб" турганини тушунтира туриб механика фанининг ривожига ўзбек олимларининг қўшган ҳиссалари тушунтириб бериш яхши самара беради.

Бу жараёнда ёшлар фақатгина маълумот олибгина қолмасдан, балки уларда ҳис-туйғулар янада ривожланади. Ёшларга маълумотларни таништирган пайтда уларда: нега шундай? ёки нега бундай бажарилган? Каби саволлар пайдо бўлса ва улар бундай саволларга жавоб топишда математика ва физика фанларидан олдинда эгаллаган билимларига таянган ҳолда фикрлашга даъват қилиш яхши самара беради сўзсиз. Албатта, ёшларни меъморий обидалар конструктив тизими билан таништириш жараёнида уларга архитектуравий элемент ва конструкцияларни баён қилишда, маълумот ҳажмини шундай танлаш лозимки, ёшлар маълумотларни ўзи эгаллаган билим даражасида муҳандисона таҳлил қила билсин.

Ватанпарварлик тарбияси-бу Ватанга муҳаббат уйғотиш, унга садоқат ҳиссини шакллантириш, ёшларда ўтмишга ва келажакка ғурурини янада ошириш каби ҳислатларни янада юксалтиришдан иборатдир. Бу жараён мобайнида ёшларда ўз тарихига қизиқишини орттириш, нафақат қизиқишини балки, тарихни чуқур инглаш орқали кўзлаган мақсадга эришиш мумкин бўлади. Мазкур жараён ниҳоятда осон бўлмаган ва ўта масъулиятлидир. Чунки бунда мамлакатимизнинг келажак фуқароси ватанпарварлик онгини ўстиришга қаратилган мураккаб масалани ечиш муаммоси кўндаланг турибди.

Бугунги кунда турли оқимлар таъсирида бўлган даврда ёшаётган ёшларни ватанпарварлик руҳида тизимли тарбиялаш ўта муҳимдир.

Ҳар бир меъморий маҳсулот ғояни қурилиш жараёнига тадбиқ этувчи муҳандислик, илмий билиш ҳамда рассомнинг ижодий интуацияси натижасида бунёд бўлади. Шу боис, ҳар бир меъморий асарга қараб халқимиз ўтмиши маданиятига ҳам баҳо бериш мумкин. XX асрнинг таниқли француз меъмори Виолле ле Дюкнинг шундай фикри бор: "...менимча ҳар бир халққа айтиш мумкин: менга меъморий обидаларингни кўрсат, мен сенинг баҳонгни бераман"[3].

Ёшларда бугунги шиддатли ривожланиш даврида очик майдонлардаги музей экспонатлари бўлиши, меъморий обидалар конструктив тузилишини таҳлил қилмасдан туриб, уларга ўз даврининг ҳисоблаш математика, меъморий лойиҳалаш, ер тўғрисидаги фанларининг юқори даражада ривожланган қурилиш маданияти, юксак ижодий интуация,

қолаверса, ўз даври юксак маданиятини ҳис қилишида музей педагогикасининг ўрни ўта муҳим.

Ҳар томонлама ривожланган ва маданий қарашга эга бўлган баркамол шахсни тарбиялаш алоҳида аҳамият касб этаётган глобаллашув даврида ёш авлоднинг маданий-ахлоқий тарбияси долзарб бўлиб турган бир пайтда, ушбу меъморий обидаларнинг ёшлар онгида миллий ғурур ва фахрланиш ҳиссини уйғотишдаги аҳамияти муҳим. Айниқса, бунда очик майдонлардаги маънавий манбаларнинг коммуникацион функциясининг долзарблиги янада ортади. Очик майдондаги музей экспонати вазифасини бажараётган меъморий обидалар тизими ҳар қандай инсон учун, айниқса мактаб ёшидаги инсонлар учун маданиятимиз, тарихимизнинг турли мавзуларига оид суҳбат майдонига айланади(1-расм).

Бундай очик майдондаги музейларнинг ҳамма нарсани билимга қизиқтирувчан мактаб болаларида кўрганларини билишга ҳаракат қилиши, ҳамма нарсани ушлаб кўриши каби хусусиятларга эга бўлган болалар онгига таъсири кучли бўлади. Мактаб синфи шароитида бундай табиий ҳоҳишни амалга ошириши қийин, синфдан ташқари шароитда юқорида айтилган суҳбат майдонида буни амалга ошириш осон кечади. Шундай қилиб,

1-расм. Ватанимиз меъморий обидаларидан намуналар: а-Самарқанд Регистон майдони мажмуаси; б-Бухоро минораи Калон; в,г-Хива шаҳридаги Калта минор ва Ислон хўжа миноралари.

бебаҳо натижаларга эришиш имконияти очилади, ваҳоланки, ёшлар онгида ахлоқий ва гуманистик қадриятлар, фуқаролик идеаллари ва мураккаб ҳаёт босқичларига мўлжал ва энг асосийси, уларда ватанга муҳаббат жараёнини таҳлил қилиш, тарихимиз билан фахрланиш ҳамда ғурурланиш ҳисси уйғонади ва ортади[4].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, бугунги кунда ёшларни маънавий-ахлоқий, ватанпарварлик, маънавий—маданий тарбиялашда очик майдонда жойлашган меъморий обидалар энг муҳим марказлардан бири бўлиб қолаверади. Чунки, бу жой педагоглар (айниқса, олий таълим тизими профессор-ўқитувчилари) ва ота-оналар

учун ижодий майдон бўлиб қолаверди. Ушбу жараён педагогик нуқтаи назаридан талаб даражасида бажарилганда кўзланган мақсадга эришиш самараси янада ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гутнов А. Мир архитектуры: Язык архитектуры. М.: Молодая гвардия. 1985, 351С.
2. Иконникова А. Эстетическое значение структуры города//Город и время М.: Стройиздат, 1973. — С. 86—102.
3. Косточкин В.В. Проблемы воссоздания в архитектурном наследии. М.:Знание”, 1984, 63С.
4. RaхmonovB.S., SetmamatovM.B., MadirimovX.A.. Bo‘lajak o‘qituvchilarni madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda me’moriy obidalarni o‘rganishning o‘ziga xos xususiyatlari//COLLECTION OF MATERIALS FROM THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS BASED ON A CULTURAL APPROACH: PROBLEMS AND SOLUTIONS” October 19-20, 2023, 191-195p.